

Uskunani optimal yuklash masalasi. Bir ustaxonada m xil mashina bo'lsin va n turdagi mahsulot ishlab chiqarilsin. Har bir mashinaning har turdagi mahsulot birligiga sarflagan vaqti va har turdagi mahsulot birligini sotish xarajatlari ma'lum.

Ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotishdan olinadigan foyda maksimal darajada bo'lishi uchun uskunani yuklash rejasini tuzish kerak.

Materiallarni tashish oqimlarini optimallashtirish muammosi (transport muammosi). Texnika sohasida ishlab chiqarish uchun $A_1, A_2, \dots, A_m$ materiallar hajmlari bilan mos ravishda $a_1, a_2, \dots, a_m$ kesish maydonlarini qabul qilsin. Yig'ilgan materiallardan $B_1, B_2, \dots, B_n$ n ta korxonalar tomonidan qayta ishlash hajmi mos ravishda $b_1, b_2, \dots, b_m$ ishlatiladi. Har bir kesish maydonidan har bir korxonaga 1 m³ materialni tashish xarajatlari ma'lum. Kesish joylaridan barcha materiallar olib tashlanishi va umumiy transport xarajatlari minimal bo'lishi uchun tashish sxemasini tuzish kerak.

Resurslardan optimal foydalanish masalasi va materiallarni tashuvchi mashinalar avtoparkini optimallashtirish masalasi ko'rib chiqiladi. Shundan keyin chiziqli dasturlashning matematik nazariyasi taqdim etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кудрявцев Л.Д. Избранные труды. Мысли о современной математике и ее преподавании – Москва: Физматлит, 2008. – 434 с.
2. Игнатенко В.В., Турлай И.В., Федоренчик А.С. Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок: Учеб. пособие. – Минск: 2004.–178с.
3. Saparova A.A.qizi. [The use of modern information technologies in the process of studying the theory of limits](https://saarj.com). *Academia: An International Multidisciplinary Research Journal*. ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 05, May 2022 SJIF 2022 = 8.252. A peer reviewed journal. Pages 415-419. <https://saarj.com>
4. Saparova A.A.qi'zi'. (2023). The basics of organizing education aimed at increasing the various competencies of students of technical higher education institutions. *International scientific conference "Innovative trends in science, practice and education"*, 2(4), 88–92. Retrieved from <https://academicsresearch.ru/index.php/iscitspe/article/view/1511>
5. Saparova A.A.qi'zi'. (2023). Analysis of some aspects of organizing independent education. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(11 SPECIAL), 466–469. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4014>

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВІМ В ВУЗАХ

к.т.н, доцент Тукашев Жумабай Баракбаевич,

м.т.н., старший преподаватель Таханова Гульсим Жанкужаевна

Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, Казахстан, город Актюбе,

Gulsim.taxanova.78@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматривается проблемы и перспективы внедрения ВІМ в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: технологии информационного моделирования (ВІМ), проектирование, Autodesk, Revit, ArchiCAD, Bentley Systems, инновационная технология.

Building Information Modeling (ВІМ) - это инновационная технология, которая революционизирует отрасль строительства, а также находит свое применение в образовании. ВІМ предоставляет возможность создания цифровой модели здания или инфраструктуры, интегрирующей в себя все аспекты проектирования, строительства и эксплуатации. Рассмотрим, какие вызовы стоят перед учебными заведениями при внедрении ВІМ и какие перспективы открываются для обучения студентов.

Одной из основных проблем является недостаток преподавателей и специалистов, обладающих достаточным уровнем знаний и опыта в области ВІМ. Необходимо обеспечить подготовку квалифицированных кадров, способных эффективно обучать студентов и внедрять ВІМ

в учебный процесс.

Для успешной реализации обучения по BIM необходимо обеспечить высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение, соответствующее современным стандартам. Это требует значительных инвестиций со стороны учебных заведений.

Внедрение BIM требует пересмотра и модернизации учебных программ, чтобы обеспечить студентам необходимые знания и навыки в области цифрового проектирования и строительства. Это может потребовать значительных усилий со стороны преподавателей и администрации.

На основе анализа предоставленных источников, можно выделить следующие ключевые навыки и знания, необходимые для работы с BIM-технологиями в ВУЗах:

1. Владение программным обеспечением для BIM-моделирования, такими как Autodesk Revit, ArchiCAD, Bentley Systems и др.

2. Умение создавать и работать с цифровыми 3D-моделями зданий и инфраструктурных объектов.

3. Знание методов сбора, обработки и структурирования данных об объекте строительства.

4. Навыки применения интеллектуальных методов анализа данных и разработки BIM-решений.

5. Понимание принципов построения BIM-систем и основ строительства инфраструктурных объектов.

6. Умение проектировать модели зданий и других сложных инфраструктурных объектов.

7. Знание методов оперативного и стратегического контроля за строительством с использованием BIM-технологий.

8. Навыки работы с современным оборудованием, интегрированным с BIM-данными.

9. Способность к сотрудничеству с представителями строительной индустрии и участию в реальных проектах.

Таким образом, для эффективной работы с BIM-технологиями в ВУЗах необходимо сочетание технических, аналитических и коммуникативных компетенций, позволяющих готовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на современном рынке труда [1-4].

Образовательные программы в ВУЗах, которые преподают навыки работы с BIM-технологиями, должны включать следующие аспекты:

1. Разработка методики обучения, включающей базовый курс по BIM и разделы по работе с модулями оперативного и стратегического контроля за строительством.

2. Программы подготовки специалистов по направлению "Строительство" (бакалавриат), которые включают концепцию проектирования основной образовательной программы с использованием BIM-технологий.

3. Направление BIM-технологии, предлагаемое в бакалавриате, где студенты учатся применять интеллектуальные методы анализа данных, разрабатывать BIM-решения в градостроительстве и промышленности, а также проектировать модели зданий и инфраструктурных объектов [1-3].

Внедрение BIM позволит студентам получить более глубокие знания и практические навыки в области проектирования и строительства. Это способствует повышению качества образования и подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка труда.

Студенты, обучающиеся с использованием BIM, будут иметь преимущество на рынке труда благодаря умению работать с современными технологиями. Это позволит им быть более конкурентоспособными и востребованными работодателями.

Внедрение BIM в учебный процесс способствует укреплению связей между университетами и предприятиями строительной отрасли. Студенты получают возможность работать над реальными проектами и участвовать в практических мастер-классах, что способствует их профессиональному росту.

BIM представляет собой мощный инструмент, который может значительно улучшить качество образования в высших учебных заведениях. Несмотря на некоторые проблемы, внедрение BIM открывает перед ВУЗами широкие перспективы развития и сотрудничества с индустрией. Это позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, готовых к вызовам современного мира.

Список использованной литературы

1. Гришина Н.М., Чалый Ю.Ю. Проблемы и перспективы обучения bim в ВУЗах: управление развитием в строительстве. <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-obucheniya-bim-v-vuzah-upravlenie-razvitiem-v-stroitelstve>
- 2.Голдобина Л.А., Орлов П.С. Вим-технологии и опыт их внедрения в учебный процесс при подготовке бакалавров по направлению 08. 03. 01 «Строительство». <https://cyberleninka.ru/article/n/bim-tehnologii-i-opyt-ih-vnedreniya-v-uchebnyy-protsess-pri-podgotovke-bakalavrov-po-napravleniyu-08-03-01-stroitelstvo>
- 3.<https://misis.ru/applicants/admission/baccalaureate-and-specialty/faculties/prikladnayainformatika/bimtech/>
4. <https://realty.rbc.ru/news/60c7773a9a7947c1a0cb7a0d>

DUAL TA'LIM SHAKLIGA NOSTANDART YONDASHUV

JURAYEV F.N.

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

Annotatsiya. Ta'limning Dual shakli olimlar tomonidan, bozor iqtisodiyoti sharoitlariga muvaffaqiyatli moslashtirilgan, ta'lim hodisasi sifatida qaraladi. Shunday ekan, bozor munosabatlariga yo'naltirish ta'lim tizimida katta o'zgarishlarni talab qiladi. Ishga qabul qilishda, biznes vakillari ta'lim muassasalari bitiruvchilarining "bilimlari" formati bilan emas, balki ularning kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligi bilan qiziqishadi. Ushbu maqolada biz, dual ta'limning ayrim e'tiborli tomonlariga nazar tashlaymiz. O'qishning bu tizimida o'rganilgan va o'rganishga moil jihatlarini yana bir bor ko'rib chiqamiz.

Tayanch so'zlar: *dual ta'lim, inklyuziv ta'lim, eksternat tartibidagi ta'lim, intellektual faoliyat, ustoz-shogirt tizimi, kontseptsiyasi, menejment ko'nikmalari, motivatsiya.*

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi 2020-yil 23-sentabr O'RQ-637-sonli qonuni, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi 163-son "Professional ta'lim tizimida dual ta'limni tashkil etish chora-tadbirlari haqida"gi qarori, Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 7-dekabrda 647-son "Professional ta'lim muassasalariga yil davomida o'quvchilarni dual ta'lim shaklida o'qishga qabul qilish tizimi joriy etilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi [qarorlarida qayd etib o'tilgan, ta'lim olish](#) shakllari (15-modda) quyidagilardan iborat[1]:

Ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish (kunduzgi); ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish (sirtqi, kechki, masofaviy); dual ta'lim; oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish; katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish; inklyuziv ta'lim; eksternat tartibidagi ta'lim; mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasida kadrlar tayyorlash.

Ushbuga qonunga muvofiq "Dual ta'lim (17-modda) ta'lim oluvchilar tomonidan zarur bilim, malaka va ko'nikmalarni olishga qaratilgan bo'lib, ularning nazariy qismi ta'lim tashkiloti negizida, amaliy qismi esa ta'lim oluvchining ish joyida amalga oshiriladi"[2].

Evropa ta'lim tizimining amaliyoti shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim, kelajakdagi mutaxassisning muvaffaqiyatli kasbiy va ijtimoiy moslashuvi uchun, ta'lim tashkilotlari va ish beruvchilarning o'zaro ta'sirining mahsulidir. Talaba o'quv jarayonining dastlabki bosqichlaridayoq korxonada xodimi sifatida ishlab chiqarish jarayoniga biriktirib qo'yiladi. Shotlandiyalik iqtisodchi va axloq faylasufi Adam Smit o'zining mashhur "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" (1776) asarida, dual ta'limda ustoz-shogirt tizimlarini, ish joyida kasb-hunar o'qitishning an'anaviy usullari deb hisoblash kerakligini ta'kidlagan, chunki usta yonida ishlagan yosh shogirt kasb asoslarini puxta o'rganadi.

"Xalqlar boyligi" nomli beshinchi kitobida Smit ingliz universitetlarida shotlandiyalik hamkasblariga qaraganda o'qitishning past sifati va intellektual faoliyatining kamligini ta'kidlaydi. *Bozor munosabatlariga yo'naltirish ta'limi tizimida katta o'zgarishlarni talab qiladi. Ishga qabul qilishda, biznes vakillari ta'lim muassasalari bitiruvchilarining "bilimlari" formati bilan emas, balki ularning kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligi bilan qiziqishadi*[3].

Ushbu muammo bo'yicha pedagogik tadqiqotlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy kasbiy ta'lim tizimida Germaniyada kadrlar tayyorlash amaliyoti ayniqsa dolzarbdir. Uning kelib chiqishi